

Fórmula para saliva artificial

Este texto presenta la formulación magistral y casera para la confección de saliva artificial.

Recetario magistral

Carboximetilcelulosa 1%
Cloruro de Potasio 0,0025%
Cloruro de Sodio 0,0865%
Cloruro de Magnesio 0,0059%
Cloruro de Calcio 0,0166%
Fostato monopotásico 0,0325%
Nipagin 0,023%
Sorbitol 3,3%
Agua destilada c.s.p 1 Litro
Atomizador

Fórmula casera¹

1. En una olla haga hervir una taza de agua (200 mL).
2. Cuando hierva agregue 2 cucharadas (soperas) de semillas de linaza.
3. Revuelva constantemente hasta que vuelva a hervir y mantenga hirviendo por 3 minutos.
4. Con el uso de un colador, separe las semillas de la sustancia viscosa (mucilaginosa) que se extrae al hervir. Bote las semillas y conserve la sustancia mucilaginosa.
5. Paralelamente, en una taza prepare una infusión de manzanilla en 100 mL de agua hervida (preparación tradicional de agua de manzanilla).
6. Mezcle 4 partes de mucilago de linaza obtenido en el paso 4 y una parte de la infusión de manzanilla obtenido en el paso 5.
7. Agite enérgicamente. Mantenga la saliva casera refrigerada, sin congelar.

REFERENCIA

1. Morales Bozo, I., Ortega Pinto, A., Rojas Alcayaga, G., Aitken Saavedra, J. P., Salinas Flores, J. O., Lefimil Puente, C., ... & Urzúa Orellana, B. (2015). Reporte preliminar sobre el efecto de un sustituto salival a base de manzanilla (*Matricaria chamomilla*) y linaza (*Linum usitatissimum*) en el alivio de la xerostomía en adultos mayores. *Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral*, 8(2), 144-149.

El Grupo de Investigación en Patología y Medicina Oral tiene como objetivo identificar, tratar e investigar las causas y efectos de las enfermedades que afectan la cavidad oral. El grupo es coordinado por el Dr. César Rivera (<https://bit.ly/2EQ4Lr9>, <https://instagram.com/cesarrivera.app>, cerivera@utalca.cl), quien es Cirujano Dentista, Magíster en Patología Oral y Doctor en Medicina Oral.

Rivera, César. Fórmula para saliva artificial. 2019. doi: 10.5281/zenodo.3237261